

Primena aparata po Ilizarovu u artodezama kolena kao opcija lečenja nakon infektivnih totalnih artroplastika

Ivica R.Lalić¹, Vladimir V.Harhaji¹, Srđan S.Ninković¹, Nemanja M.Gvozdencović¹, Predrag V.Rašović¹, Vaso M.Kecojević¹, Milan S.Stanković¹, Zoran D.Gojković¹, Sanja V. Vicković²
Ivan Ž.Petrović³

¹Klinika za Ortopedsku Hirurgiju i Traumatologiju, Klinički centar Vojvodine, Novi Sad, Srbija

²Klinika za anesteziju i intenzivnu terapiju, Klinički centar Vojvodine, Novi Sad, Srbija

³Urgentni Centar Kliničkog Centra Vojvodine, Novi Sad, Srbija

rezime Hronična periprotetična infekcija sa pratećim neuspelom na ekstenzornom aparatu kolena jedan je od najgorih mogućih ishoda nakon TKA. Arthrodeza kolena može biti jedina moguća opcija lečenja izuzimajući amputaciju donjeg ekstremiteta. Cilj ove studije je da reprezentuje rezultate postignutih artrodeza kolena kod pacijenata sa hroničnom septičnom totalnom artroplastikom kolena. U našoj retrospektivnoj studiji prikazali smo klinički zapis 27 pacijenata koji su tretirani Ilizarovljevim spoljašnjim cirkularnim fiksatorom za ovo stanje. Odnos muškarac-žena bio je 13:14. Prosečna starost pacijenata bila je 62,3 godine. Koristili smo Cierny-Mader klasifikaciju za kliničku i patoanatomsku procenu. Za procenu koštanih defekata koristili smo Engh klasifikaciju. Kompletno srastanje imali smo kod 22(81,4%) pacijenata. Prosečno vreme srastanja bilo je 5,7 meseci u rasponu od (3-18). Prosečno zaostalo skraćivanje ekstremiteta iznosilo je 4,7cm a prosečno vreme praćenja bilo je 21 mesec. Takođe smo imali pet nesrastanja (18,6%) kao komplikaciju, tri kao septično intraartikularno nesrastanje, a dve kao netrpeljivost na Ilizarov aparat kojeg smo uklonili. Ilizarovljev cirkularni spoljašnji fiksator nam omogućuje visok stepen koštano srastanja i mali rizik septičke diseminacije kod pacijenata sa infektivnom totalnom artroplastikom kolena.

Ključne reči: Ilizarov aparat, artrodeza kolena, infektivna totalna artroplastika kolena

UVOD

Primarna artrodeza kolenog zgloba je relativno jednostavna hiruška procedura koja se koristi kod pacijenata mlađe životne dobi sa teškim degenerativnim artritisom, u pacijenata sa nestabilnim kolenom ili sa neurološkim ispadom na donjim ekstremitetima. Nasuprot tome, artrodeza kolena koja se koristi nakon neuspele totalne artroplastike kolena (TKA) predstavlja izazov.

Indikaciona područja za artrodezu zgloba kolena su: neuspela artroplastika kolena (TKA) kao posledica sekundarne infekcije, bolne ankiloze uzrokovane infekcijom, tuberkulozom, traumom, osteoartritisom, reumatoidnim artritisom i avaskularnom nekrozom, neuropatska artropatija, maligne i potencijalno maligne lezije u okolini zgloba kolena (Slika 1). Arthrodeza kolena može predstavljati jedini mogući način lečenja (izuzimajući amputaciju ekstremiteta) u slučajevima hroničnih infektivnih artroplastika kolena sa gubitkom ekstenzornog aparata kolena i velikim gubitkom koštane mase praćene sistemskim komorbiditetima.

Broje operativne tehnike su opisane sa ciljem što bolje koaptacije zgloba kolena: Kompresivna artrodeza pločom i zavrtnjima¹⁻³, kombinovana fiksacija pločom i zavrtnjima i intramedularnim klinom⁴, artrodeza intramedularnim klinom⁵⁻⁹, spoljašnjim fiksatorima¹⁰⁻¹⁴ i aparatom po Ilizarovu¹⁵⁻²³. Kod pacijenata sa dubokom infekcijom zgloba, unutrašnja fiksacija nosi veliki rizik od diseminacije infekta, reaktivacije ili stalnog održavanja tinjajuće infekcije. U studijama koje istražuju stope srastanja nakon septičnog razlabavljenja proteza kolena, dobijaju se sledeći parametri: Fuzija od 27%²⁴ do 42%²⁵⁻²⁸. Zabeležene stope srastanja sa spoljašnjim cirkularnim fiksatorom kretale su se od 64% do 100%, sa prosečnim vremenom fuzije između 4,4 do 6 meseci¹⁵⁻²³.

Cirkularna spoljašnja fiksacija nudi nam opciju progresivne adaptacije i stimulaciju koštane fuzije kao i korekciju deformiteta. Rizik od širenja intramedularne infekcije je mali, a lakoća uklanjanja aparata je prednost. Njegovi nedostaci, kao što su diskomfornost, briga oko održavanja rama, dužina nošenja, učestalost infekcija oko ishodišta igala i duboke infekcije kanala igle, razlabavljenja i loma igala, kao i mogućnost povreda neurovaskularnih elemenata ekstremiteta ne umanjuju ulogu i vrednost u visokoj stopi fuzije nakon septičnih razlabavljenja TKA.

GRAFIKON 1
DISTRIBUCIJA PO STAROSNIM GRUPAMA

GRAFIKON 2
UDEO IZOLOVANIH/NEIZOLOVANIH BAKTERIJA

MATERIJAL I METODE

Ovaj rad je odobren od strane lokalnog etičkog komiteta i svi pacijenti su dali svoj informisani pristanak u skladu sa Helsinškom Deklaracijom. Retrospektivna studija uključuje 27 pacijenata sa hroničnim septičnim razlabavljenjem totalnih proteza kolena i nepopravljivim gubitkom pratećeg ekstenzornog aparata podrazumevajući koštani gubitak sa mnoštvom teških sistemskih oboljenja (Tabela 1). U studiju su uključeni pacijenti po sledećim kriterijumima: 1) Stariji pacijenti sa hroničnom periprotetičnom infekcijom nakon totalne artroplastike kolena, 2) gubitak ekstenzornog mehanizma kolena ili sa znatnim gubitkom prednjeg mekog tkiva 3) pacijenti operisani Ilizarovljevom tehnikom artrodeze. Iz studije su isključeni pacijenti: 1) Mlađi od 18 godina 2) Pacijenti kojima je artrodeza učinjena pločom i zavrtnjima, intramedularnim klinom ili spoljašnjim fiksatorom (uni ili bilateralni) 3) Pacijenti kojima je vreme praćenja nakon artrodeze manje od 12 meseci. Svi su operisani na Klinici za Ortopedsku Hirurgiju i Traumatologiju u Novom Sadu u periodu januar 2005 – decembar 2014. Demografski opis pacijenata pruža nam sledeće informacije: četrnaest su bile žene (52%), a trinaest muškarci (48%). Prosečna starost ispitanika bila je 62,3 godine, žena (62) a muškaraca (62,46). Najmlađi pacijent imao je 52 godine a najstariji 71 godinu. Distribucija po starosnim grupama pokazuje da je najviše njih u grupi od

GRAFIKON 3
INDIKACIONA PODRUČJA UGRADNJE TKA U NAŠOJ STUDIJU

GRAFIKON 4
POREVNJE PACIJENATA PREMA PROTOKOLU LEČENJA I STOPI SRASTANJA

60–65 godina – deset pacijenata (Grafikon 1). Desni donji ekstremitet je operisan u 12 (44%) a levi u 15 (56%) slučajeva. Secernirajuća fistula je nađena u 13 (48%) pacijenata. Mikrobiološko ispitivanje uzoraka uzetih intraoperativno dalo nam je sledeće nalaze: jedanaest njih imalo je polimikrobijalne-mešane sojeve (Staphylococcus aureus MSSA-MRSA, Staphylococcus epidermidis, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus), u četiri slučaja - Staphylococcus epidermidis, tri slučaja sa Staphylococcus aureus (MSSA), u tri slučaja - Staphylococcus aureus (MRSA), Escherichia coli u jednom slučaju, dok u preostala četiri slučaja kultura nije izolovana (14,8%), mada su ostala laboratorijska ispitivanja (ESR,CRP), klinički znaci (opšte i lokalno stanje) i radiografija (linija razlabavljenja) ukazivali na infekciju (Grafikon 2). Prosečan broj hirurških intervencija pre artrodeze kolena bio je 3,14. Prosečno vreme između ugradnje totalne proteze kolena i vađenja implantata iznosilo je 16,1 mesec. Kod dvadeset pacijenata primarna artroplastika kolena urađena je na našoj klinici (74%), dok je kod njih sedam (26%) ista učinjena u drugim zdravstvenim ustanovama. Kod trinaest pacijenata (48,1%) primarna artroplastika kolena je učinjena zbog osteoartritisa, kod tri (11,1%) zbog posttraumatskog osteoartritisa, kod dva (7,4%) zbog reumatoid artritisa a kod njih devet (33,3%) zbog inflamatornog artritisa (Grafikon 3).

SLIKA 1.
ANTEROPOSTERIORNA I LATEROLATERALNA PROJEKCIJA SEPTIČNOG RAZLABAVLJENJA TKA

SLIKA 2.
POST OP. RTG ARTRODEZE KOLENA SA GRAFTOM I DODATNOM STABILIZACIJOM

SLIKA 3.
APARAT U BOLNIČKIM USLOVIMA

Koristili smo Cierny – Mader²⁸ klasifikaciju za pato-anatomsku i kliničku ocenu. Prema ovoj klasifikaciji svi naši slučajevi su pripadali kategoriji IV (difuzni osteomijelitis). U podgrupama su se nalazili pacijenti: IVA njih 3 (11,1%), IV B L – 1 (3,7%), IV B LS –16 (59,2%) i IV B S njih 7 (25,9%). Engh²⁹ klasifikaciju koristili smo za anatomski prikaz koštanih defekata. Držeći se ove klasifikacije tipu I pripadalo je 3 (11,1%) pacijenata, tipu II 6 (22,2%) i tipu III 18 (66,6%). Za tip II i tip III po Engh primenjuju se i različite operative procedure. Za tip II obavezna je injekcija metilenskog plavog radi prikazivanja fistuloznog otvora. Nakon toga sledi ekstrakcija razlabavljenih komponenti proteze i uklanjanje preostalog cementa, uzimanje uzorka za mikrobiološko ispitivanje, debridman i štedljivo poravnanje artikularnih površina tibije i femura radi buduće koaptacije. Sledi postavka aparata sa po dva obruča na femur i tibiju uobičajenom Ilizarovljevom tehnikom. Specifična antibiotska terapija širokog spektra u rasponu do 4/6 nedelja (jednostepeni protokol). Kod tipa III po Engh klasifikaciji nakon ubacivanja metilenskog plavog u fistulozni otvor i prikazivanja nekrotičnih oblasti tako je izvršeno odstranjenje komponenta proteze, cementa i debridman mekih tkiva. Antibiotikom punjen cementni spejser se postavi na mesto defekta artikularnih površina. Postavka ortoze ili gipsane imobilizacije sa antibiotskom terapijom širokog spektra u trajanju do 4/6 nedelja. Nakon procene stanja infekcije i kliničkih znakova sledi hirurški debridman, uklanjanje spejsera i tibio-femoralna fuzija cirkularnim spoljnim fiksatorom po Ilizarovu. Specifična ili antibiotska terapija širokog spektra 4/6 nedelja ako je kultura pozitivna u vremenu fuzije (dvostepeni protokol). Jednostepenim protokolom (one stage) operisano je 6 (22,22%) pacijenata dok je dvostepenim protokolom operisan 21 (77,77%) pacijent. Mišljenja smo da kod pacijenata koji pripadaju tipu III po Engh-u nije dovoljna samo hirurška obrada koštanog i mekog tkiva već je obavezna primena cementnog spejsera i antibioterapija, naročito kod velikih koštanih defekata jer samo debridman ne bi bio dovoljan za iskorenjivanje infekcije. Koji antibiotik ćemo primeniti u cementnom spejseru zavisi od mikrobiološkog nalaza uzorka. U našoj seriji koristili smo Gentamicin u 5 (23,8%) slučajeva a vankomicin u 16 (76,2%) slučajeva u dozi od 2-4 grama antibiotika na 40 g cementa. Produženje ekstremiteta smo vršili u dva slučaja. U prvom slučaju kod pacijenta starosti 52 godine sa ukupnim skraćanjem do 5 cm i u drugom slučaju kod pacijenta starog 63 godine sa ukupnim skraćanjem do 6cm. Produženja su vršena istovremeno sa procesom fuzije. Prvom je korikotomija učinjena na femuru a drugom na tibiji. Koštano graftovanje smo vršili u 4 slučaja. Dva graftovanja su izvedena uzimanjem iz koštane banke (alograf) a u ostala dva slučaja osvežena patela je poslužila kao koštana nadoknada (autograf).

Procena srastanja vršena je radiografski (jasno definisana kao trabekularno premošćavanje duž mesta fuzije u oba smera) i klinički (nakon skidanja distancera na mestu fuzije račen je varus/valgus stres test). Po uklanjanju aparata pacijenti su nosili gipsanu imobilizaciju u trajanju do 2/3 nedelje. Na mestu fuzije vršena je kompresija od po 1mm na dan u trajanju do dve nedelje i

SLIKA 4.
POTPUNO SRASTANJE NAKON JEDNOSTEPENE PROCEDURE I NOŠENJA APARATA 9 MESECI

radioloških znakova potpune kompresije. Svima je dozvoljavan pun oslonac ili oslonac do granice bola. Šavovi sa rane su uklanjani između 2/3 nedelje što je zavisilo od stanja same rane.

Operativna tehnika je uobičajena za postavku aparata po Ilizarovu. Dva femoralna obruča transosealno su spojena iglama sa olivama u bezbednim zonama i međusobno spojena distancerima. U slučajevima gojaznih pacijenata dodavani su transkortikalni klinovi debljine 5mm (2-3 komada) vezani za oba obruča ili izuzetno za treći i najproksimalniji. Tibijalni obručevi (2 komada) su postavljeni u proksimalnom i središnjem delu potkolnice, izuzev u slučaju produženja kada je postavljan još jedan distalno. Spajanje femoralnih i tibijalnih obruča vršeno je uz pomoć distancera sa položajem femura u odnosu na tibiju od 5 stepeni fleksije i 5-10 stepeni spoljašnje rotacije. U 2 slučaja (7,4%) mesto fuzije smo dodatno stabilizovali sa 2-4 Kiršnerove igle radi održanja pozicije grafta. Iste smo odstranjivali nakon 2 nedelje (slika 2). Prosečno trajanje operativnog zahvata iznosilo je 120 min. (u rasponu od 95-145 minuta). Prosečno vreme operativnog zahvata koji je podrazumevao i izvođenje graftovanja, kortikotomije ili oba, iznosilo je u proseku 135 minuta (u rasponu od 110-160 minuta). Prosečna dužina bolničkog lečenja iznosila je 17 dana (raspon 14-21 dan) (Slika 3).

Paley³⁰ klasifikacija je korišćena da prikaže procenu poteškoća koje se javljaju prilikom tretmana aparatom po Ilizarovu. Klasifikovao ih je u tri kategorije: problem, prepreke i komplikacije. Problemi predstavljaju poteš-

koće koji ne zahtevaju nikakvu operativnu intervenciju za rešavanje ali prepreke predstavljaju poteškoće koji zahtevaju operativni tretman. Sve intraoperativne povrede i dešavanja i svi problemi koji nisu rešeni do kraja lečenja mogu se smatrati pravim komplikacijama.

REZULTATI

Od ukupno 27 pacijenata uključenih u ovu retrospektivnu studiju njih 22 (81,4%) imali su kompletno srastanje u srednjem vremenu od 5,7 meseci (raspon 3-15 meseci) (Slika 4). Prosečno vreme praćenja iznosilo je 21 mesec (raspon 12-33 meseci). Prosečan broj operativnih zahvata od artroplastike kolena do odstranjenja implantata iznosio je 3,1. Srednje vreme od ugradnje totalne proteze do njenog odstranjenja iznosilo je 16,1 mesec (u rasponu od 5-41 mesec) (Tabela 1). Jednostepenim protokolom operisano je njih 6 (22,2%) dok je dvostepenim operisano njih 21 (77,8%). Kod svih pacijenata koji su operisani jednostepenim protokolom došlo je do potpunog srastanja dok je kod 21 pacijenta operisanih dvostepenim protokolom zabeleženo srastanje kod njih 16 (Grafikon 4). Od 6 pacijenata operisanih jednostepenim protokolom 3 su bila klasifikovana kao Engh 1 i Cierny - Mader klasifikacijom 4A, 1 kao Engh 2 i Cierny - Mader 4B L, 1 kao Engh 2 i Cierny - Mader 4B L-S, dok je poslednji bio klasifikovan kao Engh 2 i Cierny - Mader 4B S. Od ukupno 21 pacijenta operisanih dvostepenim protokolom njih 3 je pripadalo Engh klasifikaciji 2, dok je 18 pacijenata pripadalo klasifikaciji Engh 3. Po Cierny - Mader klasifikaciji dvostepenim protokolom operisano je 6 iz grupe 4B S i 15 iz grupe 4B L-S. Za procenu poteškoća koje se pojavljuju prilikom tretmana sa aparatom po Ilizarovu već smo pomenuli Paley-ovu klasifikaciju koja razlikuje probleme, prepreke i komplikacije. Nikakva operativna tehnika nije potrebna za rešavanje problema. Mi smo imali ukupno 10 (37%) problema. Radilo se o površnim infekcijama ishodišta igala (pin site). Problemi su rešavani pojačanom dezinfekcijom ishodišta igala i primenom antibiotika širokog spektra. Prepreke definišemo kao poteškoće koje iziskuju operativni tretman. U našoj studiji imali smo 8 (29,6%) prepreka. To su: 3 produžena srastanja, 1 prelom femura, 4 duboke infekcije (pin tract). Kod produženih srastanja uglavnom se radilo o pacijentima kojima je vršeno graftovanje a u jednom slučaju i sinhrono produženje ekstremiteta. Oni su duže nosili aparat i došlo je do konačnog srastanja. Prelom femura je rešen dodavanjem još jednog obruča proksimalno od frakturne linije sa dodatno ojačanim distalnim obručem. Kod 4 duboke infekcije vršili smo reinserciju novih igala i debridman rana. Nismo imali lom igle. Paley je definisao komplikacije kao sve intraoperativne povrede i probleme koji nisu rešeni do kraja lečenja. U našem radu imali smo 5 (18,6%) komplikacija. Radilo se o 3 slučaja nesrastanja i 2 intolerancije. U 2 slučaja nesrastanja pacijenti su pripadali Cierny - Mader 4B L-S i Engh 3 klasifikaciji a u preostalom slučaju pripadao je Cierny - Mader 4B S i Engh 3 grupi. Oni su razvili septično intraartikularno nesrastanje. Intolerancija aparata u 2 slučaja činili su pacijenti Cierny - Mader 4B L-S i Engh 3 grupe i njima

TABELA 1

SAŽETAK PODATAKA O PACIJENTIMA UKLJUČENIM U STUDIJU

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	55/M	L	Osteoarthritis	7	3	Staphylococcus aureus (MSSA) Enterococcus	4BL-S	3	Dvostepena	6		Bez	Sraslo 12	5
2	52/Ž	D	Posttraumatic osteoarthritis	5	2	Staphylococcus epidermidis	4BL-S	2	Dvostepena	7	Graft, produ`enje	Prepreka (produženo srastanje)	Sraslo 18	0
3	62/Ž	D	Inflammatory arthritis	21	4	Staphylococcus aureus (MSSA) Staphylococcus epidermidis	4BL-S	3	Dvostepena	8	Grft	Prepreka (produženo srastanje)	Sraslo 20	6
4	57/M	L	Osteoarthritis	9	2	Staphylococcus aureus (MSSA) Enterococcus	4B S	3	Dvostepena	4		Bez	Sraslo 17	5.5
5	63/Ž	D	Inflammatory arthritis	12	3	Staphylococcus aureus (MSSA) Staphylococcus epidermidis Enterococcus	4B S	3	Dvostepena	10	Produ`enje	Problem inf.ishodišta igala	Sraslo 32	1
6	66/M	L	Osteoarthritis	8	3	Nije izolovan	4BL-S	2	Dvostepena	5	Reaplikacija igle	Prepreka duboka inf.	Sraslo 19	4
7	59/Ž	L	Inflammatory arthritis	5	1	Staphylococcus aureus (MSSA)	4B S	3	Dvostepena	5		Problem inf.ishodišta igala	Sraslo 23	4
8	57/M	D	Osteoarthritis	41	5	Staphylococcus epidermidis Staphylococcus aureus (MSSA)	4BL-S	3	Dvostepena	6		Komplikacija (nesrastanje)	Nesraslo 23	-
9	67/M	L	Inflammatory arthritis	6	2	Staphylococcus aureus (MSSA) Pseudomonas aeruginosa	4BL-S	2	Jenostepena	5	Reaplikacija igle	Prepreka duboka inf.	Sraslo 25	6
10	60/Ž	L	Osteoarthritis	27	4	Staphylococcus epidermidis	4B S	2	Dvostepena	5		Problem inf.ishodišta igala	Nesraslo 30	7
11	71/M	D	Inflammatory arthritis	15	3	Nije izolovan	4A	1	Jenostepena	6		Problem inf.ishodišta igala	Sraslo 27	5.5
12	68/Ž	D	Reumatoid arthritis	17	4	Staphylococcus aureus (MSSA)	4BL-S	3	Dvostepena	3		Problem inf.ishodišta igala	Sraslo 28	6
13	64/Ž	L	Reumatoid arthritis	6	3	Staphylococcus aureus (MSSA)	4B S	2	Jenostepena	5		Problem inf.ishodišta igala	Sraslo 18	7
14	66/M	D	Osteoarthritis	15	3	Nije izolovan		1	Jenostepena	5	Reaplikacija igle	Prepreka duboka inf.	Sraslo 25	5
15	60/M	L	Osteoarthritis	25	4	Staphylococcus aureus (MSSA) Staphylococcus epidermidis	4BL-S	3	Dvostepena	5		Komplikacija Intolerancija	Nesraslo 7	-
16	61/Ž	D	Inflammatory arthritis	7	2	Staphylococcus aureus (MSSA)	4BL-S	3	Dvostepena	3		Bez	Sraslo 19	4.5
17	57/Ž	L	Posttraumatic osteoarthritis	6	3	Staphylococcus epidermidis Pseudomonas aeruginosa	4B L	2	Jenostepena	4		Problem inf.ishodišta igala	Sraslo 33	3
18	60/M	L	Osteoarthritis	41	5	Staphylococcus aureus (MSSA) Pseudomonas aeruginosa	4B S	3	Dvostepena	9	Reaplikacija igle	Komplikacija (nesrastanje)	Nesraslo 13	-
19	68/M	L	Inflammatory arthritis	10	3	Staphylococcus aureus (MSSA) Pseudomonas aeruginosa Enterococcus	4BL-S	3	Dvostepena	12		Prepreka (prelom femura)	Sraslo 24	5
20	70/Ž	D	Reumatoid arthritis	12	2	Staphylococcus aureus (MSSA)	4BL-S	3	Dvostepena	4		Bez	Sraslo 16	5
21	66/Ž	L	Osteoarthritis	31	4	Staphylococcus epidermidis	4BL-S	3	Dvostepena	7	Reaplikacija igle	Komplikacija (nesrastanje)	Nesraslo 13	-
22	63/M	D	Osteoarthritis	29	5	Staphylococcus aureus (MSSA) Enterococcus	4BL-S	3	Dvostepena	6		Problem inf.ishodišta igala	Sraslo 16	5.5
23	58/M	L	Inflammatory arthritis	11	4	Escherichia coli	4B S	3	Dvostepena	5		Problem inf.ishodišta igala	Sraslo 23	5.5
24	65/Ž	L	Inflammatory arthritis	13	3	Staphylococcus aureus (MSSA)	4BL-S	3	Dvostepena	7	Graft	Prepreka (produženo srastanje)	Sraslo 19	4
25	64/M	L	Osteoarthritis	34	3	Staphylococcus epidermidis Staphylococcus aureus (MSSA)	4BL-S	3	Dvostepena	5	Reaplikacija igle	Prepreka duboka inf.	Sraslo 25	6
26	59/Ž	D	Osteoarthritis	3	3	Nije izolovan	4BL-S	3	Dvostepena	15	Reaplikacija igle. Graft	Komplikacija Intolerancija	Nesraslo 26	-
27	62/Ž	D	Posttraumatic osteoarthritis	2	2	Staphylococcus epidermidis	4A	1	Jenostepen a	5		Problem inf.ishodišta igala	Sraslo 18	4.5

A broj, B godine/pol, C Strana (leva/desna), D indikacije za totalnu artroplastiku kolena, E vreme izmedju ugradnje proteze kolena i vadenja implantata (meseci), F broj operacija pre vadenja implantata, G izolovani mikroorganizam, H Cerny-Mader klasifikacija, I Engh klasifikacija, J operativni protokol, K prosečno vreme srastanja, L ostale hirurške intervencije, M Paleys klasifikacija-Poteškoće (problem/prepreka/komplikacije) N krajnji rezultat/vreme praćenja, O skraćenje ekstremiteta

TABELA 2

LITERATURNI PRIKAZ ARTRODEZA KOLENA APARATOM PO ILIZAROVU NAKON SEPTIČNIH TOTALNIH ARTROPLASTIKA

Autor (god, ref)	Pre op klasifikacija	Broj	Fuzija (%)	Prosečno vreme srastanja (raspon) u mesecima	Prosečno zaostalo skraćanje noge (cm)	Prosečno vreme praćenja (meseci)	Komplikacije
Oostenbroek and van Roermun (2001) ¹⁵	Mild/Moderate/Severe	15	93%	12 (6-24.7)	4	52	80% (2 frakture femura, 3 osteitisa, 3 instabiliteta rama, 1 nesrastanje, 1 femoralna angulacija, 1 dekubitus na peti, 1 pneumonija)
Monzotti i sar (2001) ¹⁶	Bez	6	83%	6.8 (5.1-10.3)		34.2	Bez
Garberina i sar (2001) ¹⁷	Bez	19	68%	4.6 (3-6.8)		32	26.3% (2 frakture, 2 valgus angulacije, 1 infekcija rane)
David i sar (2001) ¹⁸	Bez	13	100%	6.4	3.7 (4.6-6.8)	40.8	Bez
Gunes i sar (2005) ¹⁹	Bez	1	100%	4			Bez
Johannsen i sar (2005) ²⁰	Bez	8	75%	3.5	3.5	10	12.5% (1 hronični osteomijelitis)
Mabry i sar (2007) ²¹	Bez	61	67.2%	5.2			41% 13 inf. ishodišta igala (21%), 6 produženih srastanja (10%), 5 preloma kroz ishodište igala (8%) i 3 duboke infekcije (5%)
Spina i sar (2010) ²²	Kombinovana Engh/Cierny-Mader	17	76.5%	9.3 (3-18)	3.8	30	23.5% (2 nesrastanja, 2 intolerancije)
Reddy i sar (2011) ²³	Anatomska-blag umeren/ozbiljan Klinička-Cierny-Mader klasifikacija	16	93.75 %	28.33 (nedelja) (22-36 nedelja)	4.46	3.8 (godina)	6.5% (1 nesrastanje)
Lalić i sar (2015) ²⁴ prikazana serija	Kombinovana Engh/Cierny-Mader	27	81.4%	5.7 (3-15)	4.7	21	18.6% (3 nesrastanja, 1 pseudoartroza, 1 intolerancija)

je odstranjen aparat. Kod svih petoro pacijenata procenjeno je da su ostale hiruške intervencije neadekvatne i njima je postavljena ortoza. Kod dva pacijenta je izvršeno produženje ekstremiteta. Prvom starosti od 52 god. sa ukupnim skraćanjem od 5 cm (nadoknada 5cm) i drugom starosti od 63 godine sa ukupnim skraćanjem od 6 cm (nadoknada 5cm). Prosečno skraćanje ekstremiteta u studiji iznosilo je 4,7cm, čiji je deficit nadoknađen ortopedskom cipelom sa povišicom.

DISKUSIJA

Kao dobra alternativa u lečenju neuspešnih infektivnih totalnih primarnih i revizionih proteza kolena koristi se i aparat po Ilizarovu. U velikom broju slučajeva dobro se podnosi odstrane pacijenata uz sve prednosti koje nosi.

Prednosti su: stabilnost mesta tibio-femoralne fuzije, sprečavanje varus-valgus deformacije i spoljašnje rotacije ekstremiteta, održavanje konstantnog tibio-femoralnog ugla fleksije.

Tehnika dvostruko kompresivnim pločama u postizanju artrodeze kolena pokazivala je stopu srastanja do 80%-100%^{1,2}. Od strane autora opisane su brojne komplikacije među kojima su stres frakture i perzistentna infekcija 18,2%¹⁻³. Za srastanje je u pojedinim slučajevima potrebno ponoviti hiruški zahvat. Fiksacija kostiju uz pomoć ploča i zavrtneva je veoma rigidna i omogućava aksijalnu kompresiju³. Kao vrlo invazivnu i veoma kompleksnu proceduru uz visok rizik od pojave infekcije Nichols³ i sar. ne preporučuju primenu ove tehnike zbog mogućnosti propagacije infekta. Tehnika

artrodeze primenom tj. kombinacijom intramedularnog klina i ploče opisana je do strane Stiehl-a⁴ i sar. Rezultati njihove studije u pogledu stope srastanja i komplikacija umnogome se ne razlikuju od predhodnih autora. Različiti modeli intramedularnih klinova su korišćeni za tibio-femoralnu fuziju. Bez obzira na model istih, svi su oni imali stopu srastanja od 67–100%^{5,21}. Prosečno vreme srastanja iznosilo je 6 meseci. Prilikom upotrebe intra-medularnog klina mogu se javiti problemi kao što su: mogućnost migracije ili lomljenja klina, nemogućnost upravljanja kompresijom na mestu fuzije i klinička procena fuzije tokom tretmana, ponavljanje infekcije i povišen rizik od širenja infekcije intramedularnim kanalom.^{5,9,21,31-35}

Primena unilateralnih ili bilateralnih fiksatora u fuziji kolenog zgloba davala je procenat uspešnosti od 68¹⁰ – 89%¹¹ pa do 100%^{12,13}. Dobra tolerancija naročito unilateralnih fiksatora od strane pacijenata predstavlja jednu od prednosti ove metode. Osa kostiju prilikom njihove primene nije signifikantno promenjena. Njihova rigidna struktura i strukturalne karakteristike ne dozvoljavaju pun oslonac na ekstremitet¹⁴. Kombinaciju spoljašnje fiksacije i stabilizaciju mesta fuzije zgloba kolena sa dva Štajmanova klina prikazao je Riouallon i sar.³⁶. U seriji od 9 pacijenata njih 6 su bili sa znacima septične TKA.

Troje od njih imalo je jednostepeni a preostalih troje dvostepeni protokol. Nakon 8 godina praćenja sve artrodeze su prikazale znake fuzije (100%). Spoljašnji fiksator je odstranjen nakon prosečnih 5,2 meseca i nisu primetili nijednu rekurentnu infekciju. U artodezi kolena nakon infektivnih TKA korišćeni su i hibridni fiksatori. Tako Raskoljnikov³⁷ i sar. u seriji od 7 pacijenata upotrebljava Taylor spoljašnji fiksator (TSF). On je registrovao fuziju u 71% slučajeva u prosečnom vremenu nošenja 8,4 meseci.

Spoljašnja cirkularna fiksacija aparatom po Ilizarovu daje dobre rezultate u pogledu stope srastanja. Tako se pominju rezultati različitih autora u svojim serijama (Tabela 2). Stope fuzije kolenog zgloba prema dostupnoj preglednoj literaturi kreću se u rasponu od 67,2²¹ pa do 100%^{15-20,22,23}. Kompletno srastanje u našoj seriji od 27 ispitanika zabeležili smo u 22(81,4%) slučajeva. Srednje vreme srastanja iznosilo je 5,7 meseci sa prosečnim periodom praćenja od 21 mesec. Jednostepenom procedurom operisano je 6 (22,2%) pacijenata a dvostepenom njih 21(77,8%). Nesrastanja smo imali u 5 (18,6%). Troje od njih malo je lošu kondiciju i teško ukupno opšte stanje, pa smo odustali od ponovne aplikacije aparata. Dvoje pacijenata imalo je intoleranciju na nošenje cirkularnog fiksatora sa izraženim znacima anksiozno – depresivnog sindroma. Njima je aparat uklonjen pre konačne fuzije. Verujemo da je dobra preoperativna procena bitna za kooperativnost pacijenata nakon postavke aparata. Naša ispitivana serija pokazuje da je prosečno skraćivanje ekstremiteta iznosilo 4,7 cm što je neznatno više u odnosu na ispitivane serije drugih autora (3,5 cm)²⁰ – (4,46 cm)²³. Treba reći da pojedini autori nisu u svojim opservacionim serijama prezentovali ovaj podatak^{16,17,19,21}. Produženja ekstremiteta izvršili smo u dva slučaja a graftovanje je imalo četiri pacijenta (dva alografta i dva

autografta). Nismo zabeležili ni u jednom slučaju resorpciju grafta. Limitirajući faktor ove studije je njena retrospektivna priroda. Broj uključenih ispitanika je relativno mali, te nam sa sigurnošću ne može pružiti informacije i prognostičke faktore kojim bi se skratilo vreme nošenja aparata. Broj koštanih graftovanja (sa dobrim rezultatima) u našoj seriji je takođe mali da bi se u neku ruku izveo zaključak koje je od ponuđenih najbolje (alograft, autograft ili drugi koštani supstituent). Prospektivna studija bi takođe bila poželjna.

ZAKLJUČAK

Primena aparata po Ilizarovu omogućava nam veoma dobru stabilnost mesta tibio-femoralne fuzije i pun oslonac bez ograničenja na operisani ekstremitet. Naknadna korekcija na kostima je moguća bez ponovnog operativnog delovanja. Smanjen rizik do infekcije i njena isplativost čine je ekonomski opravdanom i prosperitetnom. Nadoknada koštane mase i skraćivanja ekstremiteta takođe je moguća ovom metodom koristeći sinhronu distrakciono–kompresionu tehniku. Naravno da koštani biopotencijal i konkomitantna oboljenja ograničavaju ovu tehniku u jednom pogledu. Iz svega navedenog mišljenja smo aparat po Ilizarovu predstavlja jedan pouzdan i siguran metod tretmana infektivnih totalnih proteza kolena.

SUMMARY

APPLICATION OF THE ILIZAROV APPARATUS IN KNEE ARTHRODESIS AS A TREATMENT OPTION AFTER INFECTED TOTAL KNEE ARTHROPLASTY

A chronic periprosthetic infection with attendant failure of the knee extensor mechanism is one of the most disastrous outcome following total knee arthroplasty and knee arthrodesis may be the last possible option treatment with the exception lower limb amputated. The aim of this study is to represent the results to achieve knee arthrodesis in patients with chronically septic total knee arthroplasty. In our retrospective study we reviewed the clinical record of 27 patients who were treated with Ilizarov circular external fixator for this condition. Male to female ratio was 13:14. Main age of the patients was 62,3 years. We used Cierny-Mader classification for the clinical and pathoanatomical assessment. For the assessment of the bone defect we used Engh classification. Complete union we had in 22(81,4%) patients. Mean time for healing was 5,7 months, range (3-15). Mean residual limb shortness was 4,7 cm and mean follow-up was 21 months. We also had a five nonunion (18,6%) complications: three with septic intrarticular nonunion, two had intolerance to the Ilizarov apparatus, so we removed earlier. The Ilizarov circular external fixator provides us a high rate of bone healing and low risk of septic dissemination in patients with infected total knee arthroplasty (TKA).

Key words: Ilizarov apparatus, knee arthrodesis, infected total knee arthroplasty

REFERENCE

1. Nichols SJ, Landon GC, Tullos HS. Arthrodesis with dual plates after failed total knee arthroplasty. *J Bone Joint Surg Am.* 1991;73:1020-4
2. Munzinger U, Knessl J, Gschwend N Arthrodesis following knee arthroplasty. *Orthopade.* 1987;16(4): 301-09
3. Christie MJ, De Boer DK, McQueen DA, Cooke FW et al Salvage procedures for failed total knee arthroplasty. *J Bone J Surg Am.* 2003; 85:58-62
4. Stiehl JB, Hanel DP. Knee arthrodesis using combined intramedullary rod and plate fixation. *Clin Orthop Relat Res.* 1993; 294:238-41.
5. Arroyo JS, Garvin KL, Neff JR. Arthrodesis of the knee with a modular titanium intramedullary nail. *J Bone Joint Surg Am.* 1997;79:26-35
6. Donley BG, Matthews LS, Kaufer H. Arthrodesis of the knee with an intramedullary nail. *J Bone Joint Surg Am.* 1991;73:907-13
7. Ellingsen DE, Rand JA. Intramedullary arthrodesis of the knee after failed total knee arthroplasty. *J Bone Joint Surg Am.* 1994;76:870-7
8. Wilde AH, Stearns KL Intramedullary Wxation for arthrodesis of the knee after infected total knee arthroplasty. *Clin Orthop Relat Res.* 1989;248:87-92
9. Waldman BJ, Mont MA, Payman KR, Freiberg AA, Windsor RE, Sculco TP, Hungerford DS. Infected knee arthroplasty treated with arthrodesis using a modular nail. *Clin Orthop Relat Res.* 1999;367:230-7
10. Rand J, Bryan R, Chao E. Failed total knee arthroplasty treated by arthrodesis of the knee using the Ace-Fisher apparatus. *J Bone J Surg* 1987; 69:39
11. Parratte S, Madougou S, Villaba M, Stein A, Rochwerger A, Curvale G. Knee arthrodesis with a double mono-bar external Wxators to salvage infected knee arthroplasty: retro-spective analysis of 18 knees with mean seven-year follow-up. *Rev Chir Orthop Reparatrice Appar Mo.* 2007; 93(4): 373-80
12. Fidler MW Knee arthrodesis following prosthesis removal: use of the Wagner apparatus. *J Bone Joint Surg.* 1983;65B:29-31
13. Wade PJ, Denham RA. Arthrodesis of the knee after failed knee replacement. *J Bone Joint Surg Br.* 1984;66:362-66
14. Hak DJ, Lieberman JR, Finerman GA Single plane and biplane external Wxators for knee arthrodesis. *Clin Orthop Relat Res.* 1995; 316:134-4
15. Oostenbroek HJ, van Roermund PM. Arthrodesis of the knee after an infected arthroplasty using the Ilizarov method. *J Bone Joint Surg Br.* 2001;83:50-4.
16. Manzotti A, Pullen C, Deromedis B, Catagni MA. Knee arthrodesis after infected total knee arthroplasty using the Ilizarov method. *Clin Orthop Relat Res.* 2001; 389:143-9.
17. Garberina MJ, Fitch RD, Hoffmann ED, Hardaker WT, Vail TP, Scully SP. Knee arthrodesis with circular external fixation. *Clin Orthop Relat Res.* 2001;382: 168-78.
18. David R, Shtarker H, Horesh Z, Tsur A, Soudry M. Arthrodesis with Ilizarov device for failed knee arthroplasty. *Orthopedics.* 2001;24:33-6.
19. Gunes T, Sen C, Erdem M. Knee arthrodesis using circular external fixator in the treatment of infected knee prosthesis: Case report. *Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc.* 2005;13:329-34.
20. Johannsen HG, Skov O, Weeth ER. Knee arthrodesis with external fixator after infected knee arthroplasty. *Ugeskr Laeger.* 2005;167:3295-6.
21. Mabbry TM, Jacofsky DJ, Haidukewych GJ, Hanssen AD. Comparison of intramedullary nailing and external fixation knee arthrodesis for the infected knee replacement. *Clin Orthop Relat Res.* 2007;464:11-5.
22. Spina M, Gualdrini G, Fosco M, Giunti G. Knee arthrodesis with the Ilizarov external fixator as treatment for septic failure of knee arthroplasty. *J Orthop Traumatol.* 2010;11:81-8.
23. Venkata GR, Ramireddy VK, Aditya KM, Chiranjeevi T, Pareen K, Divakar R. Salvage of infected total knee arthroplasty with Ilizarov external fixator. *Indian J Orthop.* 2011; 45(6): 541-7.
24. Husted H, Toftgaard Jensen T. Clinical outcome after treatment of infected primary total knee arthroplasty. *Acta Orthop Belg.* 2002; 68(5):500-507
25. Blom AW, Brown J, Taylor AH, Pattison G, Whitehouse S, Bannister GC. Infection after total knee arthroplasty. *J Bone Joint Surg Br.* 2004;86(5):688-91
26. Bengston S, Knutson K, Lidgren L. Treatment of infected knee arthroplasty. *Clin Orthop Relat Res.* 1989;245:173-8
27. Hanssen AD, Trousdale RT, Osmon DR. Patient outcome with reinfection following reimplantation for the infected total knee arthroplasty. *Clin Orthop Relat Res.* 1995; 321:55-67
28. Cierney G, Mader JT, Pennick H. A clinical staging system of adult osteomyelitis. *Contemp Orthop.* 1985;10:17-37
29. Engh GA, Ammeen DJ. Bone loss with revision total knee arthroplasty: defect classification and alternatives for reconstruction. *AAOS Instr Course Lect.* 1999; 48:167-75
30. Paley D. Problems, obstacles and complications of limb lengthening by the Ilizarov technique. *Clin Orthop Relat Res.* 1990;250:81-104
31. Bargiotas K, Wohlrab D, Sewecke JJ, Lavinge G, DeMeo PJ, Sotereanos GN. Arthrodesis of the knee with a long intramedullary nail following the failure of a total knee arthroplasty as the result of infection. *Surgical technique.* *J Bone Joint Surg Am.* 2006; 89:103-10
32. Senior CJ, da Assuncao RE, Barlow IW. Knee arthrodesis for limb salvage with an intramedullary couplet nail. *Arch Orthop Trauma Surg.* 2007;128:683-7
33. Volpi R, Dehoux E, Touchard P, Mensa C, Segal P. Kneearthrodesis using a customized intramedullary nail: 14 cases. *Rev Chir Orthop Reparatrice Appar Mot.* 2004;90:58-64
34. Lai KA, Shen WJ, Yang CY. Arthrodesis with a short Huckstep nail as a salvage procedure for failed total kneearthroplasty. *J Bone Joint Surg.* 1998;80:380-8
35. Jorgensen PS, Torholm C. Arthrodesis after infected kneearthroplasty using long arthrodesis nail. A report of five cases. *Am J Knee Surg.* 1995; 8:110-3

36. Riouallon G, Molina V, Mansour C, Court C, Nordin JY. An original knee arthrodesis technique combining external fixator with Steinman pins direct fixation. *Orthop Traumatol Surg Res* 2009;95:272-7
37. Raskolnikov D, Slover JD, Egol KA. The use of a multiplanar, multi-axis external fixator to achieve knee arthrodesis in a worst case scenario: a case series. *Iowa Orthop J* 2013;33:19-24